

**ZAMONAVIY AYOLLAR SHE’RIYATI HAQIDA: ANIF SHE’RIYATI
MISOLIDA**

G‘ofurova Nilufar Kozimjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti

masturaxonboratova@gmail.com

+998978286873

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ayollar she’riyatida o‘zgarishlar tahlilga tortildi. Tahlil uchun Anif she’riyati misollar olindi hamda uning ijodidagi o‘ziga xos jihatlar ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: detal, ruhiyat, xarakter, qolip, lirik qahramon

Аннотация: В этой статье анализируются изменения в современной женской поэзии. Для анализа были взяты примеры поэзии Анифа и рассмотрены особенности его творчества.

Ключевые слова: деталь, психика, характер, образец, лирический герой

Abstract: This article analyzes changes in contemporary women's poetry. Examples of Anif's poetry were taken for analysis, and specific aspects of his work were considered.

Keywords: detail, psyche, character, mold, lyrical hero

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION)

Hozirgi zamon she’riyati haqida so‘z borar ekan, ayollar she’riyatini alohida e’tirof etish kerak. Ayollar she’riyati orasida o‘zining hech kimnikiga o‘xshamagan va biron qoliplarga bo‘ysunmagan ijodi bilan bugun ajralib turgan Anif she’riyati e’tiborga molikdir.

Anif shoiraning taxallusi bo‘lib, uning asli ismi Nodirabegim Ibrohimova. U asl ismi bilan adabiyotimizga ancha tanish, ya’ni uning shu kungacha nasriy asarlari va tarjimalari o‘quvchilar qo‘liga yetib borgan. Shoiraning she’riyati ham bugungi kunda

tezda o‘z o‘quvchisini topmoqda. Anif o‘z hissiyotlarini eng oddiy so‘zlar bilan yozadi. Uning lirik qahramoni mutlaqo badiiy bezaksiz o‘zi haqida so‘z ayta oladi. Shunda ham bu misralar yuragingizning eng tubigacha boradi:

Men sendan so‘radim
qattiq sog‘inganimda
iztirob chekaymi
yoki tamaki
qay biri menga
bermaydi ozor
sen deding tamaki
chekkaning afzal
bu sog‘lig‘ingga kamroq
keltirar zarar
Men esa baribir
iztirob chekdim.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ/ METHODS)

Shoira ijodida o‘ziga xos topilmalar, o‘xshatishlarni uchratmaysiz. Shoira ijodi oddiylashdi, lekin mana shu oddiylik bilan go‘zal topilmalar yarata oldi. U o‘z sevgilisi haqida deyarli hech narsa bilmasligi haqida yozadi bir she’rida. Yorining qaysi gul, qaysi kitobni yoqtirishidan xabari yo‘q. Unga hatto tikilib qaramagan ham. Shoira bu detallar yordamida she’rdagi ohangdorlikni kuchaytirib boradi. She’rning keyingi bandlariga kelib, ijodkor tepadagi satrlarga zid ravishda sevgilisi haqida o‘z bilganlarini yozadi:

Lekin...
Bilaman
ichingdagi isyonlaringni,
hech kimga aytmagan
iqrurlaringni,

yurakdagi mangu
og‘riqlaringni,
seni zabt etgan
qo‘rquvlaringni.

Bu jumlar bilan shoira juda katta narsaga ishora qilmoqda. Ya’ni bugungi zamonaviy dunyoda biz yonimizdagi insonlar, hatto eng yaqinlarimizni ham qalb og‘riqlariga quloq tutaymiz. Ularni qanday dardlar, qo‘rquvlar qiynayotganiga qiziqmaymiz ham hatto. Aslida bir insonni tanish, uni sevish uchun, avvalo, dardlariyu, azoblarini sevish kerak emasmi? Shoira she’rda an’anaviylikdan qochib seni sevaman demaydi, sening dardlaringni bilaman, deyish orqali unga o‘z muhabbatini izhor qiladi.

NATIJALAR (ИТОГИ/ RESULTS)

Anif she’riyatda onalik timsolini yangilayotgan shoiradir. U o‘z farzandiga bag‘ishlangan she’rida bolasini manfaat yoki bu jamiyat uchun dunyoga keltirmaganini, birinchi navbatda hayotda o‘zini topishi kerakligini yozadi. Farzandiga nasihat qilar ekan, onasining yonida sira qarzdormasligini uqtiradi. Boshqa otanalarga o‘xshab keksayganda farzandi unga qarashi, yonida bo‘lishini istamaydi, aksincha:

o‘zingga o‘zing bosim qilma
men roziman toki vijdoning tirik bo‘lsa
toki bir umr izlasang o‘zingni
yo‘lingni, o‘yingni, siyratingni
kechir, beg‘am-betashvish yasha demayman
zotan izlash – bu iztirobdir
qotib qolmasin qalbing va ruhing
qayerda bo‘lsang ham
kim bilan bo‘lsang ham
seni yaxshi ko‘raman
o‘zing sevgan kasbni tut

o‘zing sevgan inson bilan oila qur

Shoira o‘z farzandini jamiyatga, odamlarga bog‘lanib qolishini istamaydi. Dunyoga keldimi, o‘zini o‘zligini topib yashashi, odamlarni emas, balki uni Yaratgan zotni rozi qilishini xohlaydi. Shunda u ham bir ona sifatida baxtli bo‘ladi:

nima uchun tug‘ilganingni angla

sendan iz qolsin dunyoda

mayli, u eng yaxshi o‘g‘il deyishmas

odamlar hech qachon hech kimdan

rozi bo‘lgan emas baribir

Shoira go‘zal narsalar, ezguliklar haqida yozgisi keladi, lekin adabiyotning onasi hayot bo‘lganidek yozuvchi hayotda duch kelganlaridan boshqa narsani yoza olmaydi:

Adabiyotga olib kirma deysiz

chirkinlikni

baxtsizlikni

manavi hayot esa

to‘lib ketgan qabohatga

siz esa hamisha

ijod go‘zal bo‘lsin

munavvar bo‘lsin

deya qilasiz talab.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ/ DISCUSSION)

Yuqorida aytganimizdek, bu she‘riyatda badiiy jilo yo‘q. Biroq bu she‘riyatda dard bor. Bir ayolning kechinmalari orqali shoira jamiyatdagi minglab ayollarni yillar davomida qiynab kelayotgan dardni yozadi.

Insonni bir o‘zini qoldirmang

hech yo‘q biror kitob

yoki bir finjon qahva

balkim tuvakdagi gul

ehtimol dastro‘mol bilan

qoldirmoq darkor

Mazkur she’rda inson so‘zining o‘rniga ayolni bir o‘zini qoldirmang deyishni istagandek, lekin negadir uni berkitadi. Chunki biz ayolni har bir harakati, so‘zi uchun malomat qilishga o‘rganib qolganmiz. She’rdagi detallarga e’tibor beradigan bo‘lsak insonning jinsi ayol ekanini bilinib turibdi, kitob, qahva, tuvakdagi gul ayol kishiga sokinlik bera oladi. Ayolning so‘nmas dardlarini esa hammadan birinchi dastro‘mol tinglagan.

XULOSA. ЗАКЛЮЧЕНИЯ. CONCLUSION

Anif o‘z dardi orqali jamiyat dardini kuylayotgan shoiradir. Uning odamni befarq qoldirmaydigan, o‘quvchisini o‘ziga ergashtira oladigan mayin isyonlari ko‘ngilni rom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) Адабиёт назарияси. Икки жилдлик. Биринчи жилд. –Тошкент: Фан, 1992.
- 2) w.w.w.Oyina.uz.com